

SACHRATQI - (CICHORIUM INTYBUS L.) O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI

Xidirqulov Elyor Alikul o'g'li

IDEAL STUDY NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI O'QITUVCHISI

xidirquloveyor@gmail.com

tel: +998880201102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927756>

Annotatsiya: Hayotimizni o'simliklarsiz tasavvur eta olmaymiz. Turli-tuman o'simliklar orasida sachraqtiga dorivorlik xususiyati bilan ajralib turadi va tibbiyotda o'ziga xos o'rniga ega.

Kalit so'zlar: Cichorium intybus, vitaminlar inulin, qimmatbaho o'simlik, qandli diabet.

Oddiy hindibo (lotincha Cichorium intybus) - Asteraceae oilasiga mansub ko'p yillik o't o'simlik. Gulli o'simliklarning ilmiy tasnifi Umumiy ko'rinishi: Eukariotlar Shohligi: O'simliklar podshohligi: Yashil o'simliklar Bo'limi: Gullar sinfi: Ikki pallalilar: Astrocolors Oilasi: Asteraceae Oddiy begona o't sifatida juda keng tarqalgan. U faqat qamish ko'k gullardan iborat. U faqat erta tongda, shuningdek, bulutli havoda ochiladi.

Tarqatish va ekologiya. Evrosiyoning mo'tadil va tropik iqlimida, Skandinaviyadan O'rta yer dengizigacha, janubda Britaniya orollaridan Sharqiy Sibir va Hindistongacha, Shimoliy Afrikada o'sadi. Kutilmaganda, u Janubiy Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiyada topilgan. Rossiyada u Evropa, Kavkaz va Sibirda tarqalgan. Ko'plab o'tloqlarda, o'rmon bo'shliqlarida, o'tloqli yonbag'irlarda, ko'pincha cho'l yerlarda, dalalarda, yo'llar yaqinida, aholi punktlari yaqinida begona o'simliklar o'simlik sifatida o'sadi. Tog'larda o'rta tog' kamariga ko'tariladi.

Dorivorligi. Qandli diabet bir polisakkarid uchun - Sog'lom insulin sachratqi ildizida mavjud. Ovqat hazm qilish va yaxshi tinchlantirish imkoniga ega. Sachratqi kasallik, jigar va taloq uchun ham istemol qilish tavsiya qilinadi. Sachratqi yurak uchun foydalidir. O'simliklarning to'pgullari yurak normal faoliyatiga ta'siri samarali vosita. Bundan tashqari, isitmani tushiruvchi sifatida, ishtahani ochuvchi, mikrobgga qarshi, yangilanishga qarshi ham qo'llanilib kelmoqda.

Botanika tavsifi. Ko'p yillik (yovvoyi shakllar uchun) yoki ikki yillik (navlar uchun) o'tsimon o'simlik, ildizlari uzun, barcha oyoq-qo'llari sutsimon o'simalari. Poyasi tik, shoxsimon, yashil yoki zangori-yashil, ozmi-ko'p shoxlangan, qo'pol, harorati 15-150 sm. Poyalari ko'pincha kuchli og'ishgan, tepaga qarab bir oz qalinlashgan, tukli yoki jingalak tukli, ko'pincha yalang'och yoki oddiygina yalang'och, tepada katta barg yo'q, chunki u yerdan kichikroq. Bazalt tikanli pinnalar butun, ko'proq yoki kamroq tishli, juda qisqargan. Gullar qora. Gullari kattaligi 15-25 mm, ko'k, oq yoki qora rangning turli xil soyalari. Mevasi uch-besh qirrali, uzunligi 2-3 mm, cho'zinchoq.

Kimyoviy tarkibi. O'simlikning ildizlari va kuchida ko'p miqdorda (11% [6] gacha) inulin polisaharidlari, yetarli quvvat (4% [6]), ularga o'ziga xos achchiq ta'm beradigan intibin glikozidlari, taninlar, organik kislotalar, moddalar - tiamin, riboflavin, askorbin kislota, karotin; gullarda topilgan kumarin glikozidlari; sut sharbatida - och quvvat (laktusin, laktukopikrin va boshqalar); urug'lar 15-28% yog'li yog'ni o'z ichiga oladi; yoshida - karotin, askorbin kislota (0,08% gacha), inulin, kaliy tuzlari.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizning asosiy maqsadimiz - Sachratqi dorivor o'simligining dorivor xususiyatlarini farmatsevtika sanoatida qo'llash, kontekstida tabiiy plantatsiya yaratilish.

References:

1. Номозов Х., Тошпо'латов С., Ро'зметов М. Мирзасho'л худуди суг'ориладиган тупроқларининг мелиоратив холати ва унумдорлигини ошириш йo'ллари. –Тошкент: O'zbekiston Milliy энциклопедиyasi, 2004. –116 б.
2. Нерозин А.Е. Селскохозуайственнаа мелиорatsiya. – Ташкент: Наука, 1980. – 215 с.
3. Морозов А.И. Агробиологические основы сортовой технологии возделываниа муаты перешной (*Mentha piperita* L.) В нечерноземной зоне России. Автореф. Диссер. соиск. уч. степени доктора селскохозуайственных наук. 2013 г.
4. Морозов А.И. Зависимост продуктивности сортов муаты перешной от сроков уборки при выращивании в средней полосе России /А.И.Морозов // Материалы VIII Междунар. науч.-метод, конф. «Интродукциа нетрадиционных и редких растений» Мичуринск, 2008, - С.195-198.
5. Морозов А.И. Сортоваа продуктивност корневищ муаты перешной при внесении удоб-рений и извести / А.И. Морозов // Овощи России. М., 2011, №2. С. 33-35.
6. Мурдахаев Yu. М. Лекарственные културы в Узбекистане, Ташкент, 2001.
7. Мурдахаев Yu. М. O'zbekistonda ватан топган доривор o'симликлар. Т., Ибн Сино нашриёти, 1990
8. Мустафоев.С., Холмуродов.А. O'симликлар биоэкологиаси. – Тошкент: O'qитувши, 1992.
9. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травенистых растений в луговых ценозах / Тр. БИН АНСССР, 1950. Сер 3. №6. – С. 7-204.
10. Сирдарё ва Жиззах вилоуатларининг суг'ориладиган тупроқлари. –Тошкент: Фан, 2005. –253 б.
11. Серебряков И.Г. Морфологиа вегетативних органов высших растений: монографиа / И.Г. Серебряков. – М., 1953. – С. 40 – 58.
12. Саhобиддинов С.С. O'симликлар систематикаси. II. Т. Гулли o'симликлар. “ O'qитувши” Тошкент. 1966. 221- 224 б.
13. Абу Али ибн Сино-Тиб қонунлари, II том Тошкент: Фан.1982, 6221-222
14. Акопов И.Э Важнейшие Остечественные лекарственные растения и их применение. Ташкент: 1990. С 307-309.
15. Анвар Собиржон ўғли. Ибн Сино шифобахш ўсимликлари ҳақида.Тошкент: Меҳнат 1995, б 16-17
16. Иргашев Ш. Табиатнинг ўзи табиб Тошкент: Абу Али ибн Сино, 2003. Б 44-45.
17. Каримов В., Шомахмудов А. Халқ табобати ва замонавий илми тибда қўлланиладиган шифобахш ўсимликлар. Тошкент: Абу Али ибн Сино, 1993. Б 210-211.
18. Лекарственные растения и их применение. Минск: Наука и техника, 1977. С 140-142.